

SURUNKALI BAVOSIR VA PARAREKTAL OQMALARNING BIRGA KECHISHIDA TASHXISLASH ALGORITMI VA JARROHLIK AMALIYOTINI TANLASH TAKTIKASI

Mamajonov Islombek Yashinbek o'g'li

2-son Umumiy xirurgiya kafedrası assistenti,

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19604249>

Kirish (Relevance). Bugungi kunda proktologik kasalliklar orasida bavoşir (40-45%) va pararektal oqmalar (15-20%) yetakchi o'rinni egallaydi. Klinik amaliyotda ushbu ikki patologiyaning bir vaqtda uchrashi (kombinatsiyalashgan holda) tashxis qo'yishda va operatsiya hajmini belgilashda ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Ayniqsa, oqmaning surunkali yallig'lanish o'chog'i sifatida gemorroidal tugunlar holatiga salbiy ta'siri va operatsiyadan keyingi asoratlar xavfini oshirishi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Bavoşir va pararektal oqma bilan kasallangan bemorlarni kompleks tashxislash va ularga nisbatan qo'llaniladigan zamonaviy jarrohlik usullarining samaradorligini baholash.

Tekshirish usullari (Materials and Methods). Bemorlarni ko'rikdan o'tkazishda quyidagi standart va zamonaviy usullardan foydalaniladi: Klinik-vizual ko'rik: perianal sohadagi oqma teshigi va gemorroidal tugunlar darajasini aniqlash. Transrektal ultratovush tekshiruvı (TRUTT): oqma yo'lining sfinkter apparatiga nisbatan joylashuvi va yashirin yiringli bo'shliqlarni aniqlashda "oltin standart". Proktografiya va Fistulografiya: murakkab (yuqori) oqmalarda kanal yo'nalishini aniqlash uchun. Anoskopıya va Rektosigmoidoskopıya: yondosh ichak kasalliklarini istisno qilish.

Natijalar va muhokama (Results and Discussion). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bavoşir va oqmani bir vaqtda radikal davolash imkoniyati mavjud, biroq bu oqmaning murakkablik darajasiga bog'liq: *Past (submukoz va ekstrafinkter) oqmalarda:* gemorroidektomiya (Milligan-Morgan usuli yoki lazerli gemorroidoplastika) bilan bir vaqtda oqmani kesib tashlash yuqori samaradorlik beradi. *Yuqori va murakkab oqmalarda:* birinchi bosqichda oqmani drenajlash (Seton usuli) yoki LIFT (sfinkterlararo oqma yo'lini bog'lash) amaliyoti, ikkinchi bosqichda esa bavoşirni bartaraf etish xavfsizroq taktika hisoblanadi. *Innovatsion yondashuv:* FiLaC (lazerli fstula yopish) va LHP (lazerli gemorroidoplastika) usullarini birgalikda qo'llash jarohat hajmini minimallashtiradi va bemorning ish qobiliyatini 3-5 kunda tiklaydi. *Bavoşirda Harmonic skalpelning o'рни:* gemorroidektomiya amaliyotida ultratovushli skalpeldan foydalanish to'qimalarni 50-100°C haroratda (elektrokoagulyatsiyadan farqli o'laroq past haroratda) kesish va bir vaqtning o'zida gemostazni (qonni to'xtatishni) ta'minlaydi. Bu esa operatsiya vaqtidagi qon yo'qotishni deyarli nolga tushiradi. *Pararektal oqmalarda qo'llanilishi:* Oqma yo'lini atrofdagi sog'lom to'qimalardan ajratib olishda Harmonic skalpel qo'shni mushak tolalari va sfinkter apparatiga termik (issiqlik) zarar yetkazmaslik imkonini beradi. Bu operatsiyadan keyingi anal inkontinentsiya (najas tutolmaslik) xavfini keskin kamaytiradi. *Kombinatsiyalashgan yondashuv:* Ikkala patologiya bir vaqtda bartaraf etilganda, ultratovushli skalpel jarohat yuzasining tezroq epitelizatsiyalanishiga (bitishiga) yordam beradi, chunki to'qimalarda nekroz (o'lish) darajasi minimal bo'ladi.

Xulosa (Conclusion). Bamosir va pararektal oqma kombinatsiyasida TRUTT tekshiruvi jarrohlik taktikasini belgilovchi asosiy omildir. Tashxis qo'yishda har bir patologiyaning sfinkter apparatiga ta'sirini alohida baholash lozim. Kam invaziv texnologiyalarni (lazer, LIFT) qo'llash asoratlar sonini 12-15% gacha kamaytirish va rehabilitatsiya davrini sezilarli qisqartirish imkonini beradi. Harmonic (ultratovushli skalpel) apparatidan foydalanish gemorroidektomiya va fistulotomiya amaliyotlarida an'anaviy usullarga nisbatan operatsiyadan keyingi og'riq sindromini 30-40% ga kamaytiradi va jarohatlarning bitish muddatini 1,5 baravarga qisqartiradi.